

PARTICIPAÇÃO EM BANCA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DE GRADUAÇÃO - ENFERMAGEM

Certifico para os devidos fins que Prof(a) Sandra Marla Leal participou da banca de avaliação do seguinte Trabalho de Conclusão do Curso de Enfermagem desta Instituição de Ensino Superior:

1. Luciana Barbosa dos Santos e Edilaine Vieira da Silva. **A importância do enfermeiro frente à parada cardiorrespiratória.** 2022. Curso (Enfermagem) – Centro Universitário São José.
2. Felipe Martins de Aguiar, Luciene Maria da Silva e Ronaldo Molina de Oliveira. **Fatores predisponentes para o surgimento da sepse na unidade de terapia intensiva: atuação preventiva do enfermeiro.** 2022. Curso (Enfermagem) – Centro Universitário São José.
3. Ana Paula Gregorio da Silva de Souza. **Principais cuidados com o Rn na sala de parto.** 2022. Curso (Enfermagem) – Centro Universitário São José.
4. Juliana dos Santos Pereira, Lídia Cecílio Hermenegildo e Wanessa Maciel Santos de Oliveira. **Deteção precoce da pré-eclâmpsia no pré-natal: revisão integrativa.** 2022. Curso (Enfermagem) – Centro Universitário São José.

Prof^a Dr^a Renata Hanzelmann
Coordenação de Enfermagem
UNISÃO JOSÉ
Mat. 01782

Prof^a. Dr^a. Renata Hanzelmann

Coordenadora do Curso de Enfermagem

Centro Universitário São José